

ОҚБОШ КАРАМ ЕТИШТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ ЎҒИТЛАР, МАЪДАН ЎҒИТЛАР ВА БИОПРЕПАРАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ТУПРОҚНИНГ АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Имомалиев Миршоҳид Иномжон ўғли

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

Асатова Саодат Саидовна

Тошкент давлат аграр университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11548867>

Анотация: Ушбу мақолада ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида ўртаки оқбош карам ўсимлигига биопрепарат, маъдан ва маҳаллий ўғитлар меъёрларига боғлиқ ҳолда тупроқнинг агрофизикавий хоссаларига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлари: ирригация эрозия, типик бўз тупроқлар, тупроқ унумдорлиги, тупроқнинг агрофизикавий хоссалари, маҳаллий, маъдан ва биопрепарат, оқбош карам, макроагрегатлар миқдори, ҳажм масса, ғоваклик.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотиغا кўра, дунё бўйича 1964,4 млн. гектар ерлар деградацияга учраган, шундан ирригация эрозияси таъсирида 55,7%, шамол эрозияси таъсирида 27,9%, тупроқ озиқ моддаларининг камайиши, шўрланиш, ифлосланиш жараёнлари туфайли 12,2% ерларнинг ҳолати ёмонлашган. Бунинг натижасида ҳар йили 6-7 млн га ер майдони қишлоқ хўжалигида фойдаланишдан чиқиб кетмоқда. Ҳозир дунё бўйича 1094 млн га ер ёки 56% майдон ирригация эрозиясига учраган.

Дунёда тупроқлар унумдорлигига таъсир этувчи шўрланиш, эрозия, дегумификация ва бошқа жараёнларни аниқлаш, уларни олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш, тупроқлар унумдорлигини баҳолаш, кам маҳсулдор ерларда тупроқлар унумдорлигини ошириш ва улардан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Республикада қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги ҳамда тупроқ унумдорлигини ошириш, ер, сув, ўғит ва бошқа ресурслардан, маъдан ва маҳаллий ўғитлар, биологик препаратлардан самарали фойдаланиш, илғор агротехнологияларни жорий этиш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ирригация эрозиясига учраган майдонларда оқбош карам экинини етиштиришда маҳаллий ва маъдан ўғитлар, биологик препаратлар қўллаш орқали тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш,

аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари бўлган талабларини қондириш борасидаги илмий-тадқиқотлар кўламини кенгайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Маълумки, тупроқ унумдорлигини белгиловчи оминлардан бири унинг агрофизикавий хусусиятларидир. Тупроқ тарикбидаги заррачалар яъни чиринди ва минерал озиқа моддалар таъсирида донатор ҳолатда бўлади. Тупроқ қанчалик донатор бўлса, ундаги иссиқлик, ҳаво, сув ва унда эриган озиқа унусурларини ўсимлик томонидан ўзлаштириши, қолаверса тупроқдаги микробиологик жараёнларни жадал суъратларда ўтишига ижобий таъсир кўрсатади.

Қишлоқ хўжалиги экинларига маҳаллий, маъдан ва микроўғитлар қўлланилганда тупроқдаги биологик ва биокимёвий жараёнлар тезлашиб, органик моддалар кўпроқ тўплайди. Натижада тупроқ унумдорлиги ортади ва экинларни ўсиш ва ривожланиши учун мақбул шароит яратилиб, юқори ва сифатли ҳосил олишга эришилади. Шунинг ҳам айтиш жоизки, тупроқдаги биокимёвий жараёнлар тупроқнинг биологик фаоллигига, экилган экин турларига ва қўлланилган ўғит турларига бевосита боғлиқ¹.

Юқорида келтирилган ўтилган масалани маълум миқдорда ечимини топиш мақсадида Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг маркази тажриба хўжалигида қадимдан суғорилиб келинган ирригация эрозиясига чалинган, қиялик даражаси 1,5⁰ га тенг бўлган типик бўз тупроқлар шароитида ўртаки оқбош карамдан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайдиган маъдан ўғитлар меъёрларини, тупроқ унумдорлигини оширишда маҳаллий, маъдан ва биопрепаратни меъёр ва муддатлари аниқлаш мақсадида 2021-2023 йиллар давомида дала тажрибаси ўтказилди. Тажриба 9-вариантдан иборат бўлиб, 3 қайтариқда жойлаштирилди. Дала тажрибаларини ўтказиш ЎзПТИ услублари [1; С. 180], Б.Ж.Азимов ва Б.Б.Азимовнинг “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси” [2; Б. 9-11], В.Ф.Беликнинг “Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” [3; С. 30–45], “Методы агрофизических исследований” [4; С.17] номли манбаларда баён қилинган усулларда олиб борилди. Тажриба тизими 1-жадвалда келтирилган.

¹<http://file:///C:/Users/User/Downloads/tupro-unumdorligiga-va-ekinlar-osiliga-biokimyoviy-zharayonlarning-tasiri.pdf>

Munyanziza et al. [9; Pp. 77-85], Lupwayi et al. [8; pp. 251-261], Chan et al [7; Pp. 325-334] ларнинг фикрига кўра, Тупроқ дондорлиги тупроқ сувининг ҳаракатига таъсири этиб, тупроқдаги озика унусурларини ювилиш эрозиясидан, экинлар ҳосилдорлигини пасайиб кетишидан, ташқи ва ички омиллардан сақлайди, биохилма-хилликни оширишга ёрдам беради. Аксинча, агар тупроқнинг дондорлиги пасайиб кетса, тупроқ деградациясига учрайди ва шу билан бир қаторда экинлар етиштиришга яроқсиз тупроқ (майдон) ларга айланади.

Қ.Мирзажонов., М.Назаров., М.Назаров., С.Зокирова., Ғ.Юлдашев [5; 72-82-б.] ларнинг таъкидлашича, қишлоқ хўжалик экинларини мақбул ўсиб ривожланиши ва юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқнинг ҳажм массаси 1,2-1,3 г/см³ бўлиши керак

1-жадвал

Таҷриба тизими

№	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га; т/га	Вегитация даврида ўғитларни солиш, кг/га; т/га			
		Шудгорлашда н олдин	Экишдан олдин	Биринчи озиклантириш кўчат тутиб олганда	Иккинчи озиклантириш карамбоши ўрай бошлаганда
1	Ўғитсиз - абс. назорат	-	-	-	-
2	Гўнг 20 т/га	20 т/га	-	-	-
3	Биопрепарат 30 л/га	10 л/га	10 л/га	5 л/га	5 л/га -
4	Биопрепарат 30 л/га + Гўнг 20 т/га	10 л/га +20 т/га	10 л/га	5 л/га -	5 л/га -
5	Биопрепарат 30 л/га +P-150, K-100	10 л/га+ P-105, K-50	10 л/га +P-45	5 л/га -	5 л/га + K-50
6	N-150, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-50	N-50, K-50
7	N-200, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-75	N-75, K-50
8	Биопрепарат 30 л/га + N-150, P-150, K-100	10 л/га +P-105, K-50	10 л/га, N-50, P-45	5 л/га + N-50	5 л/га + N-50, K-50
9	Биопрепарат 60 л/га + N-150, P-150, K-100	20 л/га +P-105, K-50	20 л/га, N-50, P-45	10 л/га + N-50	10 л/га +N-50, K-50

2-жадвал

Оқбош карам ўсимлигига маҳаллий ўғитлар, маъдан ва биопрепаратларни қўллашнинг тупроқдаги 0,25 мм катта бўлган сувга чидамли макронутриентларининг миқдорига, ҳажм массаси ва ғовоклигига таъсири, %

Вар. тар. рақ.	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га; т/га	Тупроқ қатламлари, см	2021 йил						2022 йил					
			сўвга чидамли макроагрегатлар миқдори, %		ҳажм массаси, г/см ³		ғоваклиги, %		сўвга чидамли макроагрегатлар миқдори, %		ҳажм массаси, г/см ³		ғоваклиги, %	
			Мавсум бошида	Мавсум охирида	Мавсум бошида	Мавсум охирида	Мавсум бошида	Мавсум охирида	Мавсум бошида	Мавсум охирида	Мавсум бошида	Мавсум охирида	Мавсум бошида	Мавсум охирида
1	Ўғитсиз - абс. Назорат	0-30	19,8	9,9	1,307	1,391	51,6	48,5	19,5	9,7	1,310	1,396	51,5	48,3
		30-50	12,4	8,3	1,402	1,423	48,1	47,3	12,3	8,1	1,404	1,426	48,0	47,2
2	Гўнг 20 т/га	0-30	20,0	13,2	1,304	1,375	51,7	49,1	19,8	12,9	1,303	1,382	51,7	48,8
		30-50	12,3	9,1	1,401	1,415	48,1	47,6	12,1	9,3	1,401	1,417	48,1	47,5
3	Биопрепарат 30 л/га	0-30	19,9	12,8	1,306	1,384	51,6	48,7	19,7	12,5	1,307	1,387	51,6	48,6
		30-50	12,4	9,9	1,404	1,422	48,0	47,3	12,3	9,7	1,404	1,421	48,0	47,4
4	Биопрепарат 30 л/га + Гўнг 20 т/га	0-30	20,2	14,1	1,301	1,356	51,8	49,8	19,9	13,6	1,302	1,364	51,8	49,5
		30-50	12,5	10,2	1,401	1,414	48,1	47,6	12,6	10,1	1,401	1,416	48,1	47,6
5	Биопрепарат 30 л/га + P -150, K-100	0-30	20,1	13,8	1,300	1,347	51,9	50,1	20	13,4	1,304	1,348	51,7	50,1
		30-50	12,3	10,4	1,402	1,415	48,1	47,6	12,1	10,1	1,401	1,413	48,1	47,7
6	N-150, P-150, K-100	0-30	20,1	14,1	1,299	1,338	51,9	50,4	20	13,9	1,302	1,345	51,8	50,2
		30-50	12,4	10,7	1,401	1,413	48,1	47,7	11,9	10,4	1,400	1,412	48,1	47,7
7	N-200, P-150, K-100	0-30	20,3	14,3	1,297	1,334	52,0	50,6	20,1	14	1,300	1,342	51,9	50,3
		30-50	12,4	10,9	1,400	1,411	48,1	47,7	12,2	10,7	1,400	1,41	48,1	47,8
8	Биопрепарат 30 л/га + N-150, P-150, K-100	0-30	20,2	15,4	1,294	1,321	52,1	51,1	20,1	15,1	1,298	1,331	51,9	50,7
		30-50	12,6	10,9	1,399	1,410	48,2	47,8	12,5	10,6	1,397	1,409	48,3	47,8
9	Биопрепарат 60 л/га + N-150, P-150, K-100	0-30	20	15,1	1,295	1,325	52,0	50,9	20	14,9	1,298	1,333	51,9	50,6
		30-50	12,5	10,8	1,399	1,410	48,2	47,8	12,3	10,4	1,399	1,409	48,2	47,8

Ш.Н.Нурматов [6; Б. 24] нинг кўп йиллик илмий изланиш натижаларига кўра, ирригация эрозиясига учраган майдонларни қиялик даражасига қараб, тупроқ заррачаларини ювилиши натижасида унинг ҳажм массаси ортишини исботлаган.

Маълумки, сўнгги йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи (фермер ва деҳқон хўжалик) лари қишлоқ хўжалиги экинларни ҳосилдорлигини ошириш учун турли биологик препаратлар ва ўсимликларни ўсиши регуляторларида кенг фойдаланмоқдалар. Биз олиб борган илмий тадқиқот ишларимизда ҳам ўртаки оқбош карам ўсимлигига биологик препарат, маҳаллий ва маъдан ўғитларни турли муддат ва меъёрларда боғлиқ ҳолда тупроқнинг агрофизикавий, агрокимёвий хоссаларига, унинг ўсиши ва ривожланишига, ҳосилдорлигига таъсири бўйича илмий изланишлар олиб бордик.

Олинган илмий маълумотларга кўра, оқбош карам ўсимлигига қўлланилган биопрепарат, маҳаллий ва маъдан ўғитларни меъёр ва муддатларидан қатий назар қатъий назар мавсум бошига нисбатан мавсум охирида тупроқнинг ҳажм массали ортиб, тупроқдаги 0,25 мм дан катта бўлган сувга чидамли макроагрегатлар миқдори ва ғоваклиги камайганлиги аниқланди.

Тадқиқотнинг 2021 йилда назорат 1-вариантда мавсум бошида макроагрегатлар миқдори тупроқнинг ҳайдов қатламида 19,8%, ҳажм массаси 1,307 г/см³, ғоваклиги 51,6% ни, мавсум охирига бориб ушбу кўрсаткичлар тегишлича 9,9%, 1,391 г/см³ ва 48,5% га тенг бўлиб, мавсум бошига нисбатан макроагрегатлар миқдори 9,9% ва ғоваклиги 3,1% га камайганлиги, ҳажм массаси эса 0,084 г/см³ га ортганлиги маълум бўлди. Оқбош карам ўсимлигига 20 т/га маҳаллий ўғитлар бўлланилган вариантда мавсум охирида тупроқнинг 0-30 см қатламида қўлланилган маҳаллий ўғитлар эвазига макроагрегатлар миқдори 3,3% ва ғоваклиги 0,6% га кўпроқ, ҳажм массаси эса 0,016 г/см³ га камроқ зичлашганлиги аниқланди.

Ўртаки оқбош карам ўсимлигига гектарига 20 т/га маҳаллий ўғит ва 30 л/га “Байкал ЭМ-1” микробиологик ўғит қўлланилган 4-вариантда мавсум охирида тупроқнинг 0-30 см қатламида макроагрегатлар миқдори 14,1%, ҳажм массаси 1,356 г/см³, ғоваклиги эса 49,8% ни ташкил қилди ёки 2-вариантга нисбатан “Байкал ЭМ-1” микробиологик ўғит ҳисобига макроагрегатлар миқдори 0,9% ва ғоваклиги 0,7% га кўпроқ, ҳажм массаси эса 0,019 г/см³ га камроқ зичлашганлиги маълум бўлди.

Олиб борилган тадқиқотларда нисбатан мақбул кўрсаткичлар оқбош карам ўсимлигига 30 л/га “Байкал ЭМ-1” микробиологик ўғит ва маъдан ўғитлар N-150, P-150, K-100 кг/га қўлланилган 8-вариантда мавсум охирида тупроқнинг 0-30 см қатламида 0,25 мм дан катта бўлган сувга чидамли макроагрегатлар миқдорлари 15,4%, ҳажм масса ва ғоваклиги 1,321 г/см³ ва 51,1% ни ташкил этиб, назорат 1-вариантга нисбатан макроагрегатлар миқдорлари 5,5% га, ғоваклиги 2,6% кўпроқ ва ҳажим массаси 0,070 г/см³ камроқ зичлашганлиги, оқбош карам ўсимлигига маъдан ўғитлар N-150, P-150, K-100 кг/га қўлланилган 6-вариантга нисбатан қўлланилган “Байкал ЭМ-1” микробиологик ўғит эвазига макроагрегатлар миқдорлари 1,3% га, ғоваклиги 0,7% кўпроқ ва ҳажим массаси 0,017 г/см³ камроқ зичлашганлиги аниқланди.

Тажрибада ўртаки оқбош карам ўсимлигига гектарига 60 литр “Байкал ЭМ-1” микробиологик ўғит ва маъдан ўғитлар N-150, P-150, K-100 кг/га қўлланилган 9-вариантда 0,25 мм дан катта бўлган сувга чидамли макроагрегатлар миқдорлари, ҳажм массаси ва ғоваклиги 8-вариантга нисбатан пастроқ кўрсаткичлар олинди.

Тадқиқотларнинг 2022 йилда ҳам олинган илмий маълумотларда юқорида қайд этилган қонуниятлар кузатилди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида ўртаки оқбош карам ўсимлигига 30 л/га “Байкал ЭМ-1” микробиологик ўғит ва маъдан ўғитлар N-150, P-150, K-100 кг/га қўлланилганда тупроқнинг 0,25 мм дан катта бўлган сувга чидамли макроагрегатлар миқдорлари, ҳажм массаси ва ғоваклигига ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” – Тошкент. 2007. Б.180.
2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси // - Тошкент, ЎЗМЭ. 2002. – Б. 9–11.
3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М.: Агропромиздат, 1992. – С. 30–45.
4. Методы агрофизических исследований. Ташкент, Мехнат. 1973. С.17.
5. Мирзажонов Қ.М, Назаров М, Зокирова С, Юлдашев Ғ. Тупроқ муҳофазаси // Монография. Тошкент, 2004. Б. 72-82.
6. Нурматов Ш.Н. Влияние севооборота и удобрений на повышение противозрозионной устойчивости и плодородия типичных сероземов. Автореф. Канн. дисс. Ташкент. 1982. С.24.

7. Chan K.Y., Heenan D.P., So. H.B. Sequestration of carbon and changes in soil quality under conservation tillage on light textured soils in Australia: a review. Aust. J. Exp. Agric. 2003. 43. Pp. 325–334.

